

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**WHAT DOES HISTORY GIVE US?****Shomurodova Maftuna Ulugbek qizi***Student of the Faculty of Law of Karakalpak State University named after Berdaq.***ЧТО ДАЕТ НАМ ИСТОРИЯ?****Шомуродова Мафтуна Улугбек кызы***Студент юридического факультета Каракалпакского государственного университета имени Бердака.***TARIX BIZGA NIMA BERADI?****Shomurodova Maftuna Ulug'bek qizi***Berdag nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Yuridik fakulteti talabasi.***abstract**

History is a social memory that has informative and preserving properties about the past and is a process of understanding it, reflecting observation of the historical experience of ancestors, man and mankind. At the same time, history is the main factor in the process of self-awareness of a person. This article will talk about the importance of studying history and analyze the mistakes that are being made in teaching this discipline today.

аннотация

История-это социальная память, обладающая информативными и сохраняющими свойствами о прошлом и представляющая собой процесс его осмысления и наблюдения за историческим опытом предков, человека и человечества. В то же время история является ключевым фактором в процессе самореализации человека. В этой статье речь пойдет именно о важности изучения истории и будет проанализирована ошибка, допущенная в преподавании этого предмета сегодня.

annotatsiya

Tarix o'tmish haqida ma'lumot beruvchi va saqlovchi xususiyatlarga ega bo'lgan va uni anglash jarayoni bo'lib, ajdodlar, inson va insoniyatning tarixiy tajribasi haqida mushohada yuritishni aks ettiruvchi ijtimoiy xotiradir. Shu bilan birga, tarix insonning o'z-o'zini anglashi jarayonidagi asosiy omil hisoblanadi. Ushbu maqolada, aynan tarixni o'rganishning ahamiyati haqida so'z boradi va bugungi kunda ushbu fanni o'rgatishdagi yo'l qo'yilayotgan xatolar tahlil qilinadi.

Keywords:

history, science, student, educational system, youth, education, nationality.

Ключевые слова:

история, наука, ученик, система образования, молодежь, распространение, нация.

Kalit so'zlar:

Tarix, fan, o'quvchi, ta'lim tizimi, yoshlar, tarqqiyot, millat.

©2023. Shomurodova Maftuna Ulugbek qizi.

Taraqqiy etgan millatlarning o'z tarixini yaxshi bilishi va qadrlashi, tarixiy yodgorlik va obidalarni e'zozlashi, ko'z qorachig'idek asrashi hamma vaqt zaruriy omil bo'lib kelgan. Bu eng avvalo, tarix insoniyat paydo bo'lganidan to hozirgacha davom etib kelayotgan ijtimoiy jarayon oynasi ekanligi bilan bog'liqdir. Ikkinchidan esa, butun insoniyat shu tarixga qarab, o'z o'tmishi va borlig'ini angelaydi, kelajak rejalarini belgilaydi. Tarix insoniyatning buyuk xotirasi hamdir. Unda ajdodlarimizning ma'naviyati, madaniyati va amalga oshirgan ishlari mujassam. Tarixsiz kelajakka qadam bosib bo'lmaydi. Chunki undan olinadigan ma'lumotlar, chiqariladigan xulosalar va urushlarda qozonilgan g'alabalarga nisbatan faxr tuyg'ulari nafaqat yoshlar uchun, balki butun insoniyat uchun kelajakka qo'yiluvchi ishonchli qadam manbai bo'ladi. Ushbu fikrni tarix fani rivojiga salmoqli hissa qo'shgan Abdurauf Fitratning "Tarix millatimizning, o'tmishimizning taraqqiyotini hamda tanazzulining sabablarini o'rganadigan fandir" degan so'zlari bilan yanada asoslash mumkin.

Afsuski, Sobiq sovetlar hokimiyati davrida tarixni o'rganishda bir yoqlamalikka yo'l qo'yildi. Bu davrda ayniqsa Rossiyaning O'rta Osiyodagi mustamlakachiligi tarixini o'rganishda Sovet mafkurasi rasmiy andozalaridan chetga chiqishga yo'l berilmadi, tarix fani nihoyatda siyosiyashtirilib, ilmiy-tarixiy tafakkur hukmron mafkura nazorati ostida bo'lganligi tufayli juda ko'p masalalarning asl mohiyatini ko'rsatib berish imkoni bo'lmadi, natijada tarixni soxtalashtirish kuchayib ketdi.[1]

Natijada, O'zbekiston xalqi kuchli ruhiy zarba oldi. Ammo, O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligiga erishgach, tarix fani oldiga o'zbek xalqining haqqoniy tarixini yaratish, taraqqiyotning turli bosqichlarida jahon hamjamiyatida uning o'rni va rolini aniqlash, tarixiy bilimlarni ommalashtirish va targ'ib qilish orqali millatning ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini, madaniyati, qadimiy an'analari qaytish vazifalarini qo'ydi. Bu borada Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimovning tarixchi olimlar va jurnalistlar bilan uchrashuvida bayon etgan "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" asari mustahkam poydevor bo'la oldi. Unda Birinchi Prezidentimiz: "...tarixchilarimiz millatga uning haqqoniy ta'sirini ko'rsatib, isbotlab berishlari kerak. Zotan, tarix – xalq ma'naviyatining asosidir", - deb ta'kidlab, tarixni o'rganishda tarixchilar oldiga aniq vazifalarni qo'yadi.

Hozirgi vaqtda tarixchi mutaxassislarni tayyorlash, maktablarda tarix fani o'qitilish metodlarini takomillashtirishda, tarix fanining turli tadqiqot uslublari va yondashuvlarini qo'llash va o'quvchilarning tarixiy tadqiqotlar jarayonida to'g'ri va ilmiy, tarixiylikka asoslangan xulosalarni chiqarishga yo'naltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki maktab, kollej, texnikumlar va oliy ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan milliy tariximizga oid mavzular va ma'lumotlar asosan shunchaki

axborot beruvchi va tarixiy ma'lumotlar jamlanmasidangina iborat bo'lib qoldi. Hamda ko'pchilik o'quvchilar tarixdan saboq olish, xulosa chiqarish o'rniga, tarixni yodlab chiqyapti deb o'ylayman. Vaholanki, tarix o'zi yoshlarga nima beradi, uni o'rganishdan maqsad nima?

Bu savolga javobni tarix darsliklarini o'zidan ham topishimiz mumkin. Ya'ni dunyodagi zo'ravon kuchlar qaysi bir xalqni o'ziga tobe qilmoqchi, bo'ysundirmoqchi bo'lsa, avvalo uning tilidan, tarixidan va ma'naviyatidan judo qilishgan. Shu sababli ham birovga tobe bo'lmaslik uchun, birinchi navbatda o'z tariximizni puxta o'rganish talab etiladi. Ammo bugungi kunda o'quvchilarning ko'p qismi buni tushunmasligi, anglamasligi mumkin.

Hozir barcha bosqichdagi ta'lim tizimida yoshlarning o'z vatani tarixini o'rganish uchun o'quv reja va dasturlari ishlab chiqilgan, dars soatlari ajratilgan, yetarlicha adabiyotlar bilan ta'minlangan. Lekin, afsuki tarix fanining strategik ahamiyatini zarur darajada to'g'ri baholamagan holda, darslar yuzaki tashkil qilinmoqda. Aksariyat o'quvchilar o'qigan mavzuyi bo'yicha mulohaza yuritib, yakuniy xulosa chiqarish o'rniga, tarixni mukammal qilib yodlayapti deb o'ylayman. Natijada tarixni o'rganuvchilarda tarix bu yil va sanalarni yodlash, degan tushuncha paydo bo'lyapti.

Yuqoridagi fikrlar tarix o'qitish tizimida muammo borligini va zaruriy yangilanishlarni o'tkazish lozimligini ko'rsatmoqda. Va bu borada quyidagilarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq deb o'ylayman:

- barcha bosqichdagi ta'lim muassasalarida o'qitilayotgan tarix fani bo'yicha o'quv qo'llanmalar va darsliklarni yanada takomillashtirish;
- tarix fani o'qituvchilarining pedagogik bilim va salohiyatiga doir talablarni yanada oshirish;
- tarix sohasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar mazmuni, ilmiyligi va jamiyatga keltiradigan samarasi nuqtayi nazaridan talabalarni yanada kuchaytirish.

Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki, tarix bizning bugungi kunimizni, kelajagimizni, yanada yorituvchi mash'aladir. Shunday ekan, tarixsiz kelajakni tasavvur qilib bo'lmaydi. Tarixiy bilimlar va undan to'g'ri xulosa chiqaribgina o'z porloq kelajagimizni barpo eta olamiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti, 2004, 8-jild. 276-b.
2. Alimova D.A. "Tarix fani metodologiyasi" T: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati", 2018y. -324 b.
3. <https://yuz.uz/uz/news/tarixni-qitishdan-maqsad-nima>
4. <https://fayllar.org/O'zbekiston-respublikasi-oliy-va-orta-maxsus-talim-vazirligi-oz-v8.html?page=8>